

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 616.831-005.4-053.2:577.175.8

Джурабекова Азиза Тахировна
Исанова Шоира Тулкиновна
Холикулова Махбуба Анвар кизи
Самаркандский государственный медицинский университет

НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17883988>

АННОТАЦИЯ

Гипоксически-ишемическое повреждение мозга у детей представляет собой одну из наиболее серьезных проблем современной неонатологии и детской неврологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) встречается у 1-3 новорожденных на 1000 живых рождений в развитых странах и до 26 на 1000 в развивающихся регионах, являясь ведущей причиной неонатальной смертности и долгосрочной неврологической инвалидности. Гипоксически-ишемическое повреждение возникает в результате недостаточного поступления кислорода и нарушения мозгового кровообращения, что приводит к каскаду патобиохимических процессов, включающих энергетическую недостаточность, эксайтотоксичность, окислительный стресс, нейровоспаление и программируемую клеточную смерть. Особая уязвимость развивающегося мозга к гипоксически-ишемическим воздействиям обусловлена незрелостью гематоэнцефалического барьера, высокой метаболической активностью нервной ткани и активными процессами миелинизации.

Ключевые слова: гипоксически-ишемическое повреждение мозга, дети, новорожденные, нейробиомаркеры, нейрон-специфическая енолаза, белок S100B, тау-протеин, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, магнитно-резонансная томография, диффузионно-взвешенная МРТ, электроэнцефалография, нейровизуализация, перинатальная неврология, неонатология, прогнозирование исходов, ранняя диагностика, нейропротекция

Джурабекова Азиза Тохиrowна
Исанова Шоира Тулкиновна
Холикулова Махбуба Анвар кизи
Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА МИЯНИНГ ГИПОКСИК-ИШЕМИК ШИКАСТЛАНИШИНИ НЕЙРОБИОМАРКЕРЛАР ВА ИНСТРУМЕНТАЛ УСУЛЛАР БИЛАН БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Болаларда миянинг гипоксик-ишемик шикастланиши замонавий неонатология ва болалар неврологиясининг энг жиддий муаммоларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, гипоксик-ишемик энцефалопатиядур (ГИЭ) ривожланган мамлакатларда ҳар 1000 та тирик туғилган чақалоқнинг 1-3 тасида, ривожланаётган минтақаларда эса ҳар 1000 тасидан 26 тасигача учрайди ва неонатал ўлим ҳамда узок муддатли неврологик ногиронликнинг асосий сабабчисидир. Гипоксик-ишемик шикастланиш кислород етишмовчилиги ва мия қон айланишининг бузилиши оқибатида юзага келади. Бу эса энергия танқислиги, эксайтотоксиклик, оксидланиш стресси, нейрон яллиғланиши ва дастурлаштирилган хужайра ўлими каби патобиокимёвий жараёнлар каскадини келтириб чиқаради. Ривожланаётган миянинг гипоксик-ишемик таъсирларга алоҳида таъсирчанлиги гематоэнцефалик тўсиқнинг етилмаганлиги, асаб тўқималарининг юқори метаболик фаоллиги ва фаол миелинизатсия жараёнлари билан изоҳланади.

Калит сўзлар: миянинг гипоксик-ишемик зарарланиши, болалар, чақалоқлар, нейробиомаркерлар, нейрон-специфик енолаза, S100B оксидли, тау-протеин, гипоксик-ишемик энцефалопатия, магнитли-резонанс томографияси, диффузион-тортилган МРТ, электроэнцефалография, нейротасвирлаш, перинатал неврология, неонатология, оқибатларни башорат қилиш, эрта ташхислаш, нейрохимия

Djurabekova Aziza Takhirovna
Isanova Shoira Tulkinovna
Kholikulova Makhbuba Anvar kizi
Samarkand State Medical University

NEUROBIOMARKERS AND INSTRUMENTAL ASSESSMENT OF HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN DAMAGE IN CHILDREN

ANNOTATION

Hypoxic-ischemic brain damage in children is one of the most serious problems in modern neonatology and pediatric neurology. According to the World Health Organization, hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) occurs in 1-3 newborns per 1000 live births in developed countries and up to 26 per 1000 live births in developing regions, being the leading cause of neonatal mortality and long-term neurological disability. Hypoxic-ischemic damage occurs as a result of insufficient oxygen supply and impaired cerebral circulation, leading to a cascade of pathobiochemical processes, including energy deficiency, excitotoxicity, oxidative stress, neural inflammation, and programmed cell death. The particular vulnerability of the developing brain to hypoxic-ischemic effects is due to the immaturity of the blood-brain barrier, the high metabolic activity of nerve tissue, and active myelination processes.

Keywords: hypoxic-ischemic brain damage, children, newborns, neurobiomarker, neuron-specific enolase, S100B protein, tau protein, hypoxic-ischemic encephalopathy, magnetic resonance imaging, diffusion-weighted MRI, electroencephalography, neurovisualization, perinatal neurology, neonatology, outcome prediction, early diagnosis, neuroprotection

Введение. У детей гипоксически-ишемические церебральные нарушения, остаются наиболее значимых проблем современной детской неврологии, перинатологии и нейрореабилитации, определяя высокий риск формирования стойких неврологических, когнитивных и поведенческих дефицитов. По данным зарубежных исследований, частота перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии достигает 1,5–2,5 на 1000 доношенных новорождённых и более 20–30 на 1000 среди глубоко недоношенных детей (Perlman J.M., 2020; Douglas-Escobar M., Weiss M., 2015). В странах СНГ показатели остаются сопоставимыми, что отражает не только медицинскую, но и социально-экономическую значимость проблемы (Гузев В.И., 2018; Намазова-Баранова Л.С., 2020). Патомеханизм гипоксически-ишемических повреждений головного мозга у детей не укладывается в один уровень механизма, является многофакторным процессом, включающим эксайтотоксичность, оксидативный стресс, метаболическую дисфункцию, воспалительный каскад и вторичные нарушения перфузии. Современные методы исследования, отображенные в большом количестве литературных источников, включая МРТ, диффузионно-взвешенную визуализацию (DWI), перфузионные методики (ASL), спектроскопию, видео-ЭЭГ-мониторинг, а также нейромаркеры (S100B, NSE), позволили значительно лучше понять ранние этапы поражения (Grant P.E., 2019; Rutherford M., 2021). Тем не менее, многие авторы указывают, что ранняя диагностика далеко не всегда позволяет достоверно прогнозировать исходы у детей первого года жизни, особенно при скрытых формах гипоксически-ишемических дисфункций (Volpe J.J., 2018; Скворцова В.И., 2021). В странах СНГ накоплен значительный опыт использования стандартных диагностических методов исследования, применения нейросонографии, традиционной МРТ для раннего выявления постгипоксических изменений, однако вопросы чувствительности и специфичности этих методик, особенно на доклинической стадии, остаются дискуссионными (Маркин В.В., 2017; Бобылёва Т.В., 2020). Недостаточно изучены механизмы микроциркуляторных нарушений в мозге детей, перенёвших гипоксию, а перфузионные методы визуализации пока используются фрагментарно. В Узбекистане исследования гипоксически-ишемических церебральных нарушений у детей в последние годы активно развиваются, так работы Джурабековой А.Т., Рузиевой М.М., Абдуллаевой Ф.О. (2021–2023) демонстрируют высокую значимость интеграции нейросонографии, МРТ и клинических шкал для раннего выявления нарушений. Не смотря на многочисленность исследований в данном направлении, остается дефицит данных о прогностических критериях, биомаркерах и связи структурных изменений с задержкой психомоторного развития на ранних этапах жизни. Кроме того, существует ограниченность комплексных исследований, в которых объединены клинические, нейровизуализационные и функциональные методы оценки последствий гипоксии. Таким образом, гипоксически-ишемические церебральные нарушения у детей остаются важнейшей проблемой детской неврологии, требующей совершенствования ранней диагностики, разработки современных прогностических критериев и внедрения комплексных мультидисциплинарных подходов, объединяющих клинические, инструментальные и метаболические методы оценки.

Цель исследования: Определить возможности современных методов диагностики и оценки прогноза гипоксически-ишемических церебральных нарушений у детей.

Материал и методы исследования: Исследование проведено на базе Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в следующих подразделениях: родильное отделение, отделение патологии новорождённых, детское отделение и отделение детской неврологии. Исследование проводили в этапном формате, используя проспективное сравнительное открытое исследование по типу «случай–контроль» с включением клинических и лабораторных параметров, а также ретроспективных данных по матерям. Основную группу составили 37 доношенных новорождённых (100%), имеющих признаки гипоксически-ишемических церебральных нарушений. В основной группе мальчики составили 21 (56,8%), девочки соответственно 16 (43,2%). При этом гестационный возраст детей основной группы варьировал от 38 до 41 недель, при этом: 38 недель 10 детей (27,0%), 39 недель 14 детей (37,8%), 40 недель 9 детей (24,3%), 41 неделя — 4 ребёнка (10,9%). Для достоверности исследования, отобрана группа контроля, которая включала 25 здоровых доношенных новорождённых, сопоставимых по полу и гестационному возрасту с основной группой, где мальчики составили 13 (52,0%), девочки соответственно 12 (48,0%). Гестационный возраст в группе контроля: 38 недель 7 детей (28,0%), 39 недель 9 детей (36,0%), 40 недель 6 детей (24,0%), 41 неделя 3 ребёнка (12,0%). Таким образом, группы были сопоставимы по ключевым демографическим характеристикам ($p > 0,05$). Всем детям основной и контрольной группы проводили (с письменного разрешения родителей) осмотр неонатолога и невролога с подробным анализом клинико-неврологический осмотра, при необходимости консультация детского кардиолога. Из методов исследования использовали лабораторные анализы, где методом ИФА в сыворотке крови определялись концентрации: BDNF, VEGF, EPO. Кроме того, в динамике использовали инструментальный метод Нейросонографию, с последующим сравнительным измерением между клиническими и лабораторными показателями. В ретроспективном анализе, определили факторы материнского акушерского анамнеза (соматического здоровья, предыдущие беременности, характер данной беременности, гинекологические особенности зачатия, проведение стандартных осмотров врачей в период беременности, лабораторный анализ, прием каких-либо лекарственных средств и т.д.). Так, среди матерей детей основной группы отмечались: анемия беременных в 48,6% случаях, признаки преэклампсии 10,8%, хронические инфекции (в том числе гинекологические) 27,0%, преждевременное излитие вод во время родов 18,9%, стрессовые факторы 51,3%. В группе контроля частота акушерских осложнений была значительно ниже ($p < 0,05$). Статистический анализ проводили на индивидуальном компьютере с использованием пакетов MS Excel. Корреляционный анализ выполнен с применением критерия Спирмена (r). Результаты считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В соответствии с поставленной целью, на первом этапе исследования для определения нарушений со стороны клинико-неврологических симптомов, новорождённым основной группы и группы контроля проводили оценку состояния детей включая анализ данных шкалы Апгар, осмотр неонатолога и

детского невролога, и изучения состояния врождённых и физиологических рефлексов. По половому составу группы были сопоставимы: в основной группе мальчики составили 56,8% (21 ребёнок), девочки — 43,2% (16 детей); в группе сравнения мальчики — 52,0% (13 детей), девочки — 48,0% (12 детей) ($p>0,05$). Гестационный возраст варьировал в пределах доношенной беременности и в обеих группах распределялся близко: в основной группе преобладали дети с гестационным возрастом 38–39 недель (64,8%), тогда как в контрольной группе аналогичный диапазон наблюдался у 64,0% новорождённых ($p>0,05$). Это свидетельствует о корректности подбора групп и отсутствии статистически значимых различий по базовым перинатальным характеристикам. Более выраженные различия выявлены при анализе шкалы Апгар. В основной группе средний балл по шкале Апгар на 1-й минуте жизни составил $5,8 \pm 0,7$, тогда как в группе сравнения — $7,9 \pm 0,5$ ($p<0,001$). Число детей с оценкой <7 баллов на 1-й минуте жизни было достоверно выше в основной группе (18 новорождённых, 48,6%) по сравнению с группой контроля (2 ребёнка, 8,0%). На 5-й минуте жизни средний балл в основной группе достигал $7,2 \pm 0,6$, что всё ещё оставалось ниже показателей группы сравнения ($8,9 \pm 0,3$; $p<0,001$). Доля детей с Апгар <8 баллов на 5-й минуте в основной группе составила 40,5%, тогда как среди здоровых новорождённых подобных случаев практически не отмечалось (4,0%). Это указывает на более выраженные нарушения процессов адаптации и перенесённую перинатальную гипоксию у детей основной группы. При клинико-неврологическом осмотре детского невролога у детей основной группы достоверно чаще регистрировался синдром угнетения ЦНС (снижение спонтанной двигательной активности, вялость, гипомимия, слабые реакции на внешние раздражители), который был выявлен у 59,5% новорождённых, тогда как в группе сравнения подобные проявления отмечались лишь в единичных случаях (8,0%; $p<0,001$). Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (беспокойство, тремор конечностей, повышенная реакция на звук и свет) выявлялся у 32,4% детей основной группы и лишь у 8,0% детей группы контроля ($p<0,05$). Нарушения мышечного тонуса по типу дистонии (как в сторону гипо-, так и в сторону умеренной гипертонии) отмечались у 45,9% новорождённых основной группы, в то время как у детей контрольной группы мышечный тонус в подавляющем большинстве случаев соответствовал возрастной норме (8,0%;

$p<0,01$). Осмотр неонатолога позволил уточнить особенности адаптационного периода. В основной группе чаще регистрировались нарушения дыхания (учащённое поверхностное дыхание, кратковременные эпизоды дыхательной нестабильности) — у 29,7% детей, нарушения сосания и глотания (слабый сосательный рефлекс, утомляемость при кормлении, частые срыгивания) — у 27,0%. В группе контроля дыхание и процессы кормления в большинстве случаев протекали без особенностей; признаки нарушенной адаптации отмечались лишь у 1–2 детей (до 8,0%; $p<0,05$). Кардиоваскулярная адаптация также была более напряжённой в основной группе: транзиторные нарушения частоты сердечных сокращений, элементы функциональной кардиальной дистонии встречались приблизительно у 21,6% новорождённых, тогда как в группе сравнения подобные изменения, как правило, не выходили за пределы физиологической нормы. Особое внимание уделялось оценке врождённых и физиологических рефлексов (сосательного, поискового, хватательного, рефлекса Моро, опоры и автоматической ходьбы). У детей основной группы сниженная выраженность сосательного и поискового рефлексов отмечена в 43,2% случаев, рефлекс Моро был ослаблен либо асимметричен у 37,8%, хватательный рефлекс — неполный или сниженный у 32,4% новорождённых. В группе контроля подавляющее большинство детей имели адекватные возрастные рефлексы: нарушения сосательного или хватательного рефлекса отмечались не более чем у 8,0% детей, а асимметрия рефлекса Моро встречалась единично. Различия по состоянию рефлекторной сферы являются статистически значимыми ($p<0,01$) и подтверждают наличие функционального церебрального дефицита у новорождённых с перенесённой гипоксией. Суммарный анализ клинических данных, включающий показатели шкалы Апгар, результаты осмотра неонатолога и невролога, а также оценку врождённых рефлексов, показал, что дети основной группы характеризуются более тяжёлым течением раннего неонатального периода, наличием признаков гипоксически-ишемического поражения ЦНС и замедленной адаптацией по сравнению со здоровыми новорождёнными. При этом группы остаются сопоставимыми по полу и гестационному возрасту, что позволяет рассматривать выявленные различия как следствие гипоксически-ишемических факторов, а не исходных перинатальных параметров. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Клиническая характеристика новорождённых основной группы и группы сравнения

Показатель	Основная группа (n=37)	Группа сравнения (n=25)	p
Мальчики	21 (56,8%)	13 (52,0%)	$>0,05$
Девочки	16 (43,2%)	12 (48,0%)	$>0,05$
38 недель	10 (27,0%)	7 (28,0%)	$>0,05$
39 недель	14 (37,8%)	9 (36,0%)	$>0,05$
40–41 неделя	13 (35,2%)	9 (36,0%)	$>0,05$
Апгар 1 мин (M±SD)	$5,8 \pm 0,7$	$7,9 \pm 0,5$	$<0,001$
Апгар <7 баллов	18 (48,6%)	2 (8,0%)	$<0,001$
Апгар 5 мин (M±SD)	$7,2 \pm 0,6$	$8,9 \pm 0,3$	$<0,001$
Синдром угнетения ЦНС	22 (59,5%)	2 (8,0%)	$<0,001$
Гипервозбудимость	12 (32,4%)	2 (8,0%)	$<0,05$
Нарушение тонуса	17 (45,9%)	2 (8,0%)	$<0,01$
Тремор	11 (29,7%)	1 (4,0%)	$<0,05$
Нарушения дыхания	11 (29,7%)	2 (8,0%)	$<0,05$
Нарушения сосания	10 (27,0%)	1 (4,0%)	$<0,05$
Нарушения сердечной адаптации	8 (21,6%)	1 (4,0%)	$<0,05$
Ослабление сосательного рефлекса	16 (43,2%)	2 (8,0%)	$<0,01$
Асимметрия рефлекса Моро	14 (37,8%)	1 (4,0%)	$<0,01$
Снижение хватательного рефлекса	12 (32,4%)	2 (8,0%)	$<0,05$
Снижение опоры/автоматической ходьбы	15 (40,5%)	1 (4,0%)	$<0,01$

Представленная таблица демонстрирует выраженные различия между новорождёнными основной группы и детьми группы

сравнения. Несмотря на сопоставимость по полу и гестационному возрасту ($p>0,05$), показатели адаптации и неврологического

статуса значимо различались. Средний балл по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте в основной группе был существенно ниже ($p<0,001$), а частота низких оценок ($>48\%$ против 8% в контроле) подтверждает более тяжёлую перинатальную гипоксию. Клинико-неврологический осмотр выявил у детей основной группы достоверное преобладание синдрома угнетения ЦНС, гипертонической, нарушений мышечного тонуса и тремора. Частота дыхательных нарушений, дисфункции сосания и признаков нарушенной сердечной адаптации также была значительно выше по сравнению с контрольной группой ($p<0,05$). Анализ врождённых рефлексов показал, что ослабление сосательного, хватательного и рефлекса Моро встречалось у детей основной группы в 4–5 раз чаще, чем в группе контроля ($p<0,01$), что отражает раннее поражение церебральных структур и нарушение нейрофизиологического созревания. Таким образом, результаты первого этапа исследования свидетельствуют о том, что дети основной группы имеют отчётливые клинические признаки гипоксически-ишемического поражения ЦНС, которые проявляются сниженной оценкой по шкале Апгар, выраженными неврологическими нарушениями и ослаблением врождённых рефлексов. Выявленные различия подтверждают необходимость дальнейшего углублённого обследования с использованием инструментальных и лабораторных методов диагностики.

На втором этапе исследования была проведена оценка инструментальных методов диагностики — электроэнцефалографии (ЭЭГ) и эхоэнцефалографии (ЭХОЭГ) у детей основной группы и группы сравнения. Полученные результаты демонстрируют выраженные различия, которые подтверждают наличие гипоксически-ишемических церебральных нарушений у новорождённых основной группы. По данным ЭЭГ нормальная фоновая активность была зарегистрирована только у $37,8\%$ детей основной группы, что в 2,4 раза ниже, чем в группе здоровых новорождённых ($92,0\%$). В основной группе в $62,1\%$ случаев выявлялась дезорганизация фоновой активности, характеризующаяся отсутствием возрастной ритмики, снижением

амплитуды, неустойчивостью основного ритма. В группе контроля подобные изменения встречались лишь у $8,0\%$ детей ($p<0,001$), что подтверждает высокую чувствительность ЭЭГ к ранним гипоксическим изменениям. Эпилептиформная активность в виде острых волн, спайков и комплексов «спайк-волна» наблюдалась у $10,8\%$ детей основной группы и отсутствовала в группе сравнения ($p<0,05$). Эти данные свидетельствуют о повышенной судорожной готовности у новорождённых, перенесших гипоксию. Замедление α -ритма и диффузные тета- и дельта-волны регистрировались у $51,3\%$ и $45,9\%$ детей основной группы соответственно, что подтверждает нарушение корково-подкорковой регуляции и функциональную незрелость коры головного мозга. По данным ЭХОЭГ у детей основной группы значимо чаще выявлялись признаки внутричерепной гипертензии, включая расширение внутренних ликворных пространств — у $29,7\%$ детей, тогда как среди здоровых новорождённых аналогичные признаки отмечены только в $4,0\%$ случаев ($p<0,05$). Признаки вентрикуломегалии наблюдались у $27,0\%$ детей основной группы и не выявлялись в группе сравнения ($p<0,01$). Смещение срединных структур мозга более чем на $0,3$ мм встречалось у $10,8\%$ детей основной группы, что отражает повышенное ликворное давление и нарушение церебральной гемодинамики. Асимметрия М-эхо у $21,6\%$ детей дополнительно свидетельствует о возможном нарушении внутричерепного давления и локальных изменениях. Таким образом, инструментальные методы диагностики выявили у детей основной группы выраженные отклонения в биоэлектрической активности головного мозга и ликвородинамике по сравнению со здоровыми новорождёнными. ЭЭГ и ЭХОЭГ подтвердили функциональную незрелость, признаки корковой и подкорковой дисфункции, а также нарушения внутричерепной гемодинамики, характерные для гипоксически-ишемических поражений. Полученные данные подчёркивают высокую информативность инструментальной диагностики и её ключевую роль в раннем выявлении церебральных нарушений, и представлены в таблице 2.

Таблица 2

Инструментальная диагностика (ЭЭГ, ЭХОЭГ)

Показатель	Основная группа (n=37)	Группа сравнения (n=25)	p
Нормальная ЭЭГ	14 (37,8%)	23 (92,0%)	<0,001
Дезорганизация фоновой активности	23 (62,1%)	2 (8,0%)	<0,001
Эпилептиформная активность	4 (10,8%)	0 (0%)	<0,05
Замедление α -ритма	19 (51,3%)	1 (4,0%)	<0,01
Диффузные изменения	17 (45,9%)	2 (8,0%)	<0,01
Признаки внутричерепной гипертензии (ЭХОЭГ)	11 (29,7%)	1 (4,0%)	<0,05
Вентрикуломегалия	10 (27,0%)	0 (0%)	<0,01
Смещение срединных структур	4 (10,8%)	0 (0%)	<0,05
Асимметрия М-эхо $>0,3$ мм	8 (21,6%)	1 (4,0%)	<0,05

Следующим этапом исследования было проведение оценки нейробиохимических маркёров гипоксически-ишемических церебральных нарушений у новорождённых: нейротрофического фактора мозга (BDNF), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и эритропоэтина (ЕРО). Анализ выполнялся в сыворотке крови у детей основной группы ($n=37$) и группы сравнения ($n=25$) в раннем неонатальном периоде. Выбор данных маркёров обусловлен их ключевой ролью в патогенезе гипоксически-ишемического повреждения головного мозга, так BDNF отражает состояние нейротрофической поддержки и процессы нейропластичности; VEGF является одним из ведущих регуляторов ангиогенеза и микроциркуляции; ЕРО участвует в тканевой защите при гипоксии, обладает нейропротективными и

антиапоптотическими свойствами. Забор крови производили в условиях стандартного протокола (утренние часы, натощак или с учётом последнего кормления), сыворотку отделяли центрифугированием, концентрации маркёров определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием сертифицированных наборов. Для оценки диагностической и прогностической значимости проводилось сравнение средних уровней BDNF, VEGF и ЕРО между основной и контрольной группами, а также анализ частоты «неблагоприятных» значений (ниже/выше условных референсных порогов, принятых по данным литературы и собственной контрольной группы). Данные исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели BDNF, VEGF и ЕРО у новорождённых основной группы и группы сравнения

Показатель	Основная группа (n=37)	Группа сравнения (n=25)	p
------------	------------------------	-------------------------	---

BDNF, нг/мл (M ± SD)	12,4 ± 3,1	19,8 ± 3,6	<0,001
BDNF ниже порога, n (%)	24 (64,9%)	4 (16,0%)	<0,001
VEGF, пг/мл (M ± SD)	278,5 ± 52,3	216,7 ± 47,9	<0,01
VEGF выше порога, n (%)	21 (56,8%)	5 (20,0%)	<0,01
EPO, мМЕ/мл (M ± SD)	32,7 ± 6,4	26,9 ± 5,7	<0,01
EPO выше порога, n (%)	19 (51,4%)	4 (16,0%)	<0,01

* условный порог для BDNF — нижняя граница интервала, характерного для здоровых доношенных новорожденных, по данным контрольной группы.

** порог для VEGF — верхняя граница интервала контрольной группы.

*** порог для EPO — значения, превышающие 75-й перцентиль контрольной группы

Полученные результаты свидетельствуют о выраженных отличиях профиля сывороточных нейробиохимических маркеров между детьми с гипоксически-ишемическими церебральными нарушениями и здоровыми новорожденными. Уровень BDNF в основной группе был статистически значимо ниже, чем в группе сравнения (12,4±3,1 против 19,8±3,6 нг/мл; $p<0,001$), что отражает снижение нейротрофической поддержки и ограничение потенциала нейропластичности у детей, перенёвших перинатальную гипоксию. Более того, доля новорожденных с уровнем BDNF ниже порогового значения (рассчитанного по данным контрольной группы) составила 64,9% в основной группе и лишь 16,0% среди здоровых детей, что подчёркивает диагностическую значимость BDNF как маркера неблагоприятного церебрального состояния в раннем неонатальном периоде. В противоположность этому, уровни VEGF и EPO в основной группе были достоверно выше, чем в группе контроля. Повышение VEGF (278,5±52,3 против 216,7±47,9 пг/мл; $p<0,01$) можно рассматривать как отражение активации компенсаторных механизмов ангиогенеза и попытку улучшить мозговую перфузию на фоне гипоксии. Более половины детей основной группы (56,8%) имели VEGF выше верхней границы интервала, характерного для здоровых новорожденных, тогда как в группе сравнения таких значений было лишь 20,0%. Аналогично, повышение уровня EPO (32,7±6,4 против 26,9±5,7 мМЕ/мл; $p<0,01$) свидетельствует о системной активации гипоксического ответа и участии EPO в нейропротективных и антиапоптотических механизмах. Доля детей с EPO выше условного порогового уровня была значительно выше в основной группе (51,4% против 16,0% в контроле; $p<0,01$), что подтверждает его вовлечённость в адаптацию к перинатальной гипоксии. Суммарный анализ показывает, что у новорожденных с гипоксически-ишемическими церебральными нарушениями формируется характерный биохимический профиль в виде снижения BDNF, как возможный маркер нарушенной нейропластичности и риска неблагоприятного неврологического исхода, кроме того отмечается повышение VEGF и EPO, как свидетельство компенсаторной активации ангиогенеза и гипоксического ответа. Выявленные изменения хорошо согласуются с клинико-неврологическими и инструментальными данными предыдущих этапов (выраженность неврологических симптомов, ЭЭГ-изменений, нарушений по ЭХОЭГ), что позволяет рассматривать BDNF, VEGF и EPO не только как диагностические, но и как потенциально прогностические маркеры тяжести гипоксически-ишемического повреждения головного мозга у детей. Таким образом, третий этап исследования показал, что комплексная оценка сывороточных уровней BDNF, VEGF и EPO имеет высокую информативность для раннего выявления и прогнозирования гипоксически-ишемических

церебральных нарушений у новорожденных и может быть включена в алгоритм диагностики данной патологии

Выводы. Проведённое комплексное исследование, включавшее клинико-неврологическую оценку, инструментальную диагностику (ЭЭГ, ЭХОЭГ) и анализ сывороточных нейробиохимических маркеров (BDNF, VEGF, EPO), позволило определить ключевые особенности гипоксически-ишемических церебральных нарушений у доношенных новорожденных.

1. Клинический этап выявил, что новорожденные основной группы имеют выраженные нарушения ранней постнатальной адаптации: достоверно более низкие показатели по шкале Апгар, признаки угнетения ЦНС, гипертвзбудимости, нарушения мышечного тонуса и снижение выраженности врождённых рефлексов. Эти различия наблюдались при сопоставимости групп по полу и гестационному возрасту, что подтверждает прямую связь выявленных нарушений с перенесённой гипоксией.

2. Инструментальная диагностика показала, что ЭЭГ является высокочувствительным методом для раннего выявления функциональных нарушений: у детей основной группы преобладала дезорганизация фоновой активности, замедление ритмов и наличие эпилептиформной активности. По данным ЭХОЭГ, у значительной части детей основной группы наблюдались признаки внутричерепной гипертензии и вентрикуломегалии, отражающие нарушение ликвородинамики и церебральной гемодинамики.

3. Лабораторные маркеры продемонстрировали характерный биохимический профиль гипоксического повреждения: снижение уровня BDNF, как маркера нейротрофической поддержки, и повышение VEGF и EPO, указывающее на активацию ангиогенеза и системного гипоксического ответа. Выявленные изменения подтверждают наличие метаболического стресса и попыток компенсаторной адаптации.

4. Комплексный анализ трёх этапов показал чёткую согласованность клинических симптомов, инструментальных изменений и лабораторных маркеров. Снижение BDNF и повышение VEGF/EPO коррелировали с выраженностью неврологических симптомов и тяжестью ЭЭГ-отклонений, что подтверждает диагностическую и прогностическую ценность данных биомаркеров.

5. Результаты исследования позволяют рассматривать сочетанное применение клинических, нейрофизиологических, ультразвуковых и биохимических методов как наиболее эффективный подход к ранней диагностике и оценке риска неблагоприятного исхода при гипоксически-ишемических церебральных нарушениях у детей.

Таким образом, трёхэтапный комплексный подход обеспечивает высокую информативность в диагностике и прогнозировании гипоксически-ишемического поражения ЦНС у новорожденных и может служить основой для формирования клинического алгоритма раннего выявления и мониторинга данной патологии.

Список литературы

1. Volpe J.J. Neurology of the Newborn. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018.
2. Perlman J.M. Acute neonatal hypoxic-ischemic injury. Clin Perinatol. 2019;46(3):739–752.
3. Douglas-Escobar M., Weiss M.D. Hypoxic-ischemic encephalopathy: a review for the clinician. JAMA Pediatr. 2015;169(4):397–403.
4. Grant P.E., Barkovich A.J. Neuroimaging in hypoxic-ischemic injury: advances and challenges. Clin Perinatol. 2019;46:241–256.
5. Wang X., Hagberg H. Role of neuroinflammation in hypoxic-ischemic brain damage in the newborn. Acta Paediatr. 2014;103(9):970–978.
6. Lommatzsch M. et al. The role of BDNF in cerebral hypoxia and neuroprotection. Brain Res Rev. 2005;50(2):253–266.

7. Гузева В.И., Намазова-Баранова Л.С. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорождённых: современные подходы. Педиатрическая фармакология. 2020;17(3):188–196.
8. Маркин В.В., Бобылёва Т.В. Значение нейросонографии в диагностике гипоксическиишемических поражений ЦНС у новорождённых. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017;62(5):80–87.
9. Скворцова В.И., Парфенов В.А. Ишемические поражения мозга: механизмы, диагностика, прогноз. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(4):12–20.
10. Левин О.С. Белое вещество и перинатальные гипоксические поражения ЦНС. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2019;13(1):24–33.
11. Джурабекова А.Т., Рузиева М.М. Особенности ранней диагностики гипоксическиишемических поражений ЦНС у детей. Журнал неврологии Узбекистана. 2021;3:15–21.
12. Юсупова Н.Р., Абдуллаева Ф.О. Нейросонографические и клинические параллели у новорождённых с перинатальной гипоксией. Вестник СамГМУ. 2020;4:48–53.
13. Саидова К.Ш., Хакимова Ш.Т. Гипоксия у новорождённых: неврологические риски и ранние маркёры. Ташкентский медицинский журнал. 2022;2:33–39.
14. Курбанова Н.А., Бабаханова Д.К. Роль биомаркёров BDNF и VEGF в оценке тяжести гипоксически-ишемического повреждения мозга у детей. Медицинский журнал Узбекистана. 2023;1:52–58

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.